

Жиленко І. В.

Кандидат богослов'я, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ПРЕПОДОБНИЙ НИКОЛА СВЯТОША: БІОГРАФІЯ І ЛЕГЕНДАРНА ТРАДИЦІЯ

Як і інші агіографічні частини послання свт. Симона, оповідь про прп. Николу Святошу аж ніяк не виглядає як виклад *усього відомого* про святого. Фактично це *один сюжет* – стосунки його із своїм колишнім лікарем-сирійцем і частково з братами. Крім тексту свт. Симона, наявному в Патерику є ще декілька першоджерел, у яких згадується прп. Никола. Весь цей матеріал дозволяє розширити наші дані про преподобного і розповісти про його біографію якщо не зовсім повно, та хоча б в межах окремих нарисів.

Інформацію про рід прп. Николи знаходимо, крім літописання, у творі чернігівської літератури “Слово про князів”. 1893 р. Х. Лопарьов здійснив першу й останню на сьогодні достатньо поширену публікацію пам'ятки за декількома редакціям¹. Найвірогідніше, жодна з них не є первісним текстом².

Назагал, “Слово про князів” є текстом проповіді, виголошеної на день пам'яті св. Бориса і Гліба – 2 травня і, безперечно, у Чернігові. Однак на першому плані викладу постає питання міжкнязівських которів, проте досить жорстко, через що, приміром, Є. Голубинський відкидав можливість публічно виголошувати пам'ятку у церкві³.

Твір датують переважно другою половиною XII чи першою чвертю XIII ст⁴.

Центральним сюжетом твору є опис чуда, яке відбулося, коли приставився Давид Святославич, а свідком цього чуда був свт. Феоктист, єпископ Чернігівський. Князь цей перебував на різних столах, а з Любецького з'їзду – у Чернігові, де й помер 1123 р⁵. Інформація зі “Слова про князів” свідчить, що він відрізнявся від своїх буйних родичів певною побожністю і особистою порядністю: “тотъ дѣѣ ни с кѣмъ не имѣѣше вражѣ; аще кто на нь рать възвѣгнетъ, ѡнъ же покореннѣмъ своѣмъ рать оустѣвлѣше” З'явилася навіть думка про вшанування його у Чернігові у XII ст. як святого⁶. Його дружину, матір прп. Николи, звали Феодосією і є припущення, що вона походила з Візантії⁷.

Твір містить дуже чітку і ємку характеристику князя Давида⁸. Однак інша інформація про його сім'ю є доволі неточною. Так, він названий старшим сином Святослава Ярославича, а насправді був третім і мав старших братів Гліба (†1078) і Романа (†1079). Згідно зі “Словом” – Давид жив 90 років, а правив у Чернігові 73 роки, що не може бути певним, оскільки його батько народився 1027 р. Легендарною є також наявність у Давида титулу великого князя – “въ Черниговѣ болшемъ княженіи”. Щодо синів Давида, то їх у нього було не троє, а

¹ Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. Неизданный памятник XII века // Памятники древней письменности. Санкт-Петербург, 1894. Т. ХСVIII.

² Там само. С. 3-4; Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях” к определенной хронологической дате // Древности. Труды археографической комиссии Московского археологического общества. 1899. № 3. С. 493.

³ Голубинский Е. История русской церкви. Москва, 1900. Т. 2. Ч. 1. С. 824. Прим. 1.

⁴ Погodin М. Исследования, замечания и лекции о русской истории. М., 1856 Т. VII. С. 408; Голубинский Е. История русской церкви. С. 824; Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. С. 4-7; Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”... С. 500-507.

⁵ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі // Слов'яни і Русь: археологія та історія. Київ, 2013. С. 106-107.

⁶ Коваленко В. П. Благоверный черниговский князь Давид Святославич. URL: <http://www.sedmitza.ru/lib/text/5677369/>. С. 82; Чугаева И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше: к истории почитания князя-инока // Язык и текст. 2014. Т. 1. URL: <http://psyjournals.ru/langpsy/2014/n2/69602.shtml>.

⁷ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 105.

⁸ Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”... С. 493-494.

п'ятеро. Ці невідповідності Х. Лопарьов не зумів пояснити¹. П. Голубовський же пояснював це написанням твору через певний час по приставленні згаданих там людей², що є вповні вірогідним, хоча в основі розповіді все ж лежало джерело, написане невдовзі по приставленні князя.

Чудо сталося, коли приставився князь – у вікно влетів білий голуб і сів йому на груди. В час перебування його у церкві Спаса і церкві Бориса і Гліба, над їхніми хрестами було видно “звѣздѣ”. Гроб ще було не закінчено і сонце не сідало доки, поки його не зробили.

Більшість дослідників вважає, що прп. Никола народився бл. 1080 р.³, отже, під час Любецького з'їзду йому було бл. 17 років. Датою приставлення вважають 1143 р.⁴ на підставі підставі його останньої згадки в літописанні під 6650 (1142) р. і загальних обрахунків на основі життя, згідно з якими він підвизався 36 років. Однак, згідно з висновками антропологів, прп. Никола помер у віці 70 років. Тож або він народився бл. 1070 р., або помер якнайменше на початку 50-х рр. XII ст.

За рішеннями Любецького з'їзду Святоша отримав Луцький стіл. Є всі підстави вважати, що проведення цього форуму в момент його завершення викликали певний підйом серед більшості Рюриковичів та суспільства, зродивши надії на мир. Мабуть, мав таку надію і Святоша. Однак уже невдовзі через свої християнські погляди прп. Николи судилося вступити у серйозну суперечність з реальністю у стосунках з “благовірними князями”. Інформацію про це отримуємо у “записах попа Василя”, вставлених до “Повісті минулих літ” уже після її створення прп. Нестором, де описувано осліплення Василька та наступні події. Тут ми маємо декілька згадок Святоші, які особливо цікаві тим, що автор писав задовго до постригу святого, і він для нього – всього лиш молодик з оточення Святополка. Але тут добре описано, як би могла реагувати на ті події чесна людина. Насамперед осліплення князя Василька шокував навіть малочутливі натури і мало хто сумнівався, що до злочину, здійсненого Давидом Ігоревичем пряме відношення мав в. кн. Святополк, людина, яка була безпосереднім сюзереном і Давида Святославича, і його сина, тесть останнього⁵. І прогнавши Давида, Святополк майже негайно напав уже на Василька і його брата Володаря. У літописному повідомленні йдеться, що над військами останніх бачили янголів. Незалежно від реальності цього чуда, не підлягає сумніву, що поширення такої інформації свідчить про ставлення в цій ситуації до Святополка. Врешті його було розбито. Згадка серед його прибічників Святоші⁶ епізодична, вона лише свідчить, що він був у часі тієї несправедливої виправи при Святополку.

Наступне повідомлення стосується низки прикрих для прп. Николи Святоші подій, які сталися по тому, в часі його перебування на столі в Луцьку, що був відданий йому ще Любецьким з'їздом. Святополк послав до Луцька свого пахолка Путятю, який змусив Святошу розірвати мир між ним і Давидом, захопити його послів і напасти на Володимир. Давид утік, але повернувся з половцями і вигнав Святошу з Луцька⁷. Той повернувся до батька і ніколи більше не посідав офіційно якийсь стіл і не брав участі в політиці. Зв'язок між майбутнім постригом Святоші і цими його пригодами відзначали більшість дослідників⁸. Втім, цілком можливо, що подібних прикрих ситуацій було й більше.

Проте постригся прп. Никола пізніше, бо мав на той час сім'ю. Його донька вийшла заміж за Всеволода-Гавриїла ще до постригу свого батька. Всеволоду на момент весілля було

¹ Лопарев Х. Слово похвальное на пренесение мощей св. Бориса и Глеба. С. 9-13.

² Голубовский П. Опыт приурочения древнерусской проповеди “Слово о князьях”. С. 496.

³ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 105.

⁴ Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. Біла Церква, 2006. С. 44.

⁵ Там само. С. 357; Чугаєва И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше... С. 3.

⁶ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Москва; Ленинград, 1962. Т. 2.

⁷ Там само.

⁸ Уманцев Ф. Троїцька надбрамна церква. Київ, 1970. С. 14-15; Мурьянов М. Ф. История книжной культуры России. Санкт-Петербург, 2007. Т. 1. С. 25; Чугаєва И. К. Черниговский агиографический источник о Николе Святоше...

не більше 12-13 років¹, що не вважалося на той час чимось екстраординарним. Втім, у літературі можна знайти припущення, що шлюб відбувся тільки 1123 р.²

Наразі висловлена гіпотеза про зв'язок між прп. Николею та заснуванням Жидичинського монастиря. Проте луцьку реліквію св. Миколая, невідому за виглядом, яка у кінці XIV ст. чудесно перемістилася до білоруського м. Лукомля, описують як зображення свт. Миколи, яке пізніше було в м. Можайську. В цьому зображенні, базуючись на описі пам'ятки, яка нині зберігається у Третьяковській галереї³ вбачається образ прп. Николи, до якого лише пізніше було прироблено омофор. Сама собою ця теорія цікава і не є абсолютно неможливою, але для її підтвердження необхідні додаткові студії, зокрема щодо різьбленої ікони свт. Миколи Можайського та, можливо, й інші підтвердження.

Можна припустити, що, повернувшись до батька, Святоша отримав від нього певні маєтки із чернігівського домену, з чого і жив⁴. Та слід розуміти, що маємо справу з *логічним* припущенням, яке *нічим не підтверджене*. Інформація про маєтки прп. Николи, на жаль, базується виключно на інформації про лаврські володіння в цьому регіоні, і обстоювання обителлю прав на них у XVII–XVIII ст., які було оголошено дарунками святого. Існування суцільних лаврських маєтків тут у XVI ст. є сумнівними, хоча деякі з них і згадують у описі маєтків Лаври по смерті 1593 р. архимандрита Києво-Печерського Мелетія Хребтовича-Богуринського⁵. З іншого боку, у т.зв. грамоті на ставропігію Лаври їх нема⁶, можливо тому, що їх набуття пов'язували не з Андрієм Боголюбським. Натомість інформацію про територіальні надання св. Николи Лаврі знаходимо у Любецькому синодику, щоправда, він має вигляд новоутворення⁷.

Назагал, усталена інформація про величезні маєтки Лаври відноситься уже до часу після 1720 р., і в усіх випадках про них говориться, як про отримані у подарунок від прп. Николи⁸, хоча підтвердження цьому нема. Звичайно, навіть якщо вони й були – то втрачені Лаврою у потатарський час, оскільки навала тяжко вдарила по цій території, на декілька століть значною мірою знелюднивши її⁹. Пізніше відновлення цієї території стало активно провадитися Польщею аж після Люблінської унії, коли ці землі віддавали польським дрібним шляхтичам з метою створення оборони проти Московії¹⁰, але дало реальні результати лише близько XVI ст.¹¹. Вірогідно, тоді ж починається і *доказова* історія Лаврського землеволодіння в цьому районі¹², однак обставини набуття величезних володінь лишаються почасти невідомими.

Протягом XVII–XVIII ст. лаврські володіння не тільки розширювалися, а й дуже активно розвивалися, як промислова вотчина Києво-Печерської лаври¹³. На той час центром волості було містечко Пакуль на березі р. Пакульки¹⁴. Після пограбування українських монастирів у процесі введення Генеральних штатів, маєтки було відібрано, через що вони поступово занепали¹⁵. Давид цілком міг передати у володіння старшому сину стратегічно

¹ Литвина А. Ф., Успенский Ф. Б. Выбор имени у русских князей в X–XVI веках. Москва, 2006. С. 123.

² Войтович Л. Княжа доба: портрети еліти. С. 82.

³ Мицько І. Никола Святоша – Николай Жидичинський – Нікалай Мажайський // Миколаївські читання. Науковий збірник. 2007. № 1.

⁴ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 107; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). Чернігів, 1998. С. 33-34.

⁵ АЮЗР. Киев, 1859. Ч. 1. Т. 1. С. 386.

⁶ Евгений (Болховитинов). Описание Киево-Печерской лавры с присовокуплением разных грамот и выписок, объясняющих оное, также планов лавры и обеих пещер. Издание второе, исправленное и умноженное. Киев, 1831. С. 165-179.

⁷ Кузьмук О. Поменник Введенської церкви в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври // Лаврський альманах. Спецвипуск 7. Київ, 2007.

⁸ Пакуль поживемо тут. Ніжин, 2010. С. 19; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 42-43.

⁹ Пакуль поживемо тут... С. 8; Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 36.

¹⁰ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 35.

¹¹ Там само. С. 36.

¹² Там само.

¹³ Там само. С. 15-16.

¹⁴ Там само.

¹⁵ Там само.

важливі місцевості зі своїх володінь. Проблема полягає в тому, що логіка не замінить наявність конкретних доказів. *Ми не можемо сказати, якими маєтками володів прп. Никола за життя*¹, і чи надавав він своїй обителі якісь земельні володіння.

Наразі, специфіка нашого дослідження передбачає радше не аналіз історії набуття чи приналежності Лаврі чернігівських маєтків, а *агіографічна складова* їх віднесення до дарунків прп. Николи. І не маючи ніяких даних із давнини, маємо звернутися до пізньої традиції.

У переліку маєтків, наданих прп. Николою найчастіше згадуються:

С. Навози (з 1962 р. – с. Дніпровське).

Розташоване на лівому березі Дніпра, дещо вище гирла р. Прип'ять. У російськомовній літературі назву міста прийнято було пов'язувати зі словом “навоз” (“гній”)². Однак, слово “навоз”, як синонім слова “гній”, в українській мові не відоме. У словниках української мови цей корінь має зовсім інше значення. Він пов'язаний переважно зі значеннями “навозити” чи “навезти”, тобто привозити щось кудись у великій кількості³. Тому, вірогідно, назва міста могла бути пов'язана з існуванням тут перевозу.

Вперше топонім “Навози” згадується у “Списку городів руських, дальніх и ближніх” XIV ст. у переліку Київських міст (Тихомиров), проте, на городищі знайдено культурний шар X–XIII ст.⁴. Навози, ймовірно, були невеличким феодальним замком і відігравали досить досить важливу роль завдяки своєму географічному розташуванню⁵. Про Навози, як населений пункт, *підвладний Києво-Печерській лаврі*, відомо з 1552 р.⁶ Давність місцевої традиції, пов'язаної з прп. Николою у деякій мірі підтверджує і освячення місцевого храму на честь св. Миколая Мирлікійського⁷.

С. Пакуль

Досить дивно звучить назва цього села. Втім, як вважають, воно походить від фрази з поліського діалекту “покуль поживемо тут” чи “покуль почекаємо інших”, що пов'язано з існуванням тут перевалочного пункту на шляхах до Дніпра й ін.⁸ Тут знайдено кераміку X–XIII ст. проте існування населеного пункту за княжої доби – під сумнівом⁹. Під 1631 р. згадано “Новоосідле село Пакуль” із шести хат¹⁰. У XVI ст. Пакуль входив до території Любецької волості (з 1569 р. – Любецького староства Київського воєводства Великого князівства Литовського, з середини XVII ст. – Любецької сотні Чернігівського полку)¹¹. У володінні Лаври згадується дещо пізніше, у 1628 р. як таке, що тільки додалося до сіл Мньов та Навози¹². Пізніше Пакульський оборонний двір – центральна садиба Пакульської вотчини – був дуже цікавим явищем в історії української архітектури і став предметом досліджень цілої низки вчених¹³.

Чернігів

Легенди про маєтки прп. Николи Святоші у Чернігівській землі побутують також і в самому Чернігові. Найбільш званою є легенда, відома з XVII ст., про існування резиденції майбутнього святого в **ур. Лісковиці**, між Єлецьким і пізнішим Троїцьким монастирями¹⁴.

¹ Рапов О. М. Княжеские владения на Руси в X – первой половине XIII в. Москва, 1977. С. 105.

² Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 33-34.

³ Словник української мови. Київ, 1974. Т. 5. С. 39; Словник мови творів Г. Квітки-Основ'яненка. Харків, 1979. Т. 2. С. 177.

⁴ Коваленко В. П. Навози – літописне місто на Дніпрі // Сіверщина в історії України. 2011. № 4. С. 129-130.

⁵ Там само.

⁶ Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври на території Пакульської волості // Сіверянський літопис. 2017. № 6 (138).

⁷ Историко-статистическое описание Черниговской губернии. Чернигов, 1873. Т. 5.

⁸ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 33-34.

⁹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 109.

¹⁰ Курданов А. Голос пам'яті (Історія с. Пакуль та його околиць). С. 46

¹¹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 109.

¹² Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври... С. 13

¹³ Див. бібліографію в роботі: Бондар О. Оборонні двори Києво-Печерської лаври... С. 15.

¹⁴ Шафонский Афанасий. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим Малья России, из частей коей оно наместничество составлено. В Чернигове, 1786 года. Киев, 1851. С. 244; О достопамятностях Чернигова // ЧОИДР. 1847. № 1. С. 14.

Тут, дійсно, досліджено поселення XI–XIII ст.¹ Наявність тут поселення княжої доби не є доказом зв'язку цієї території з прп. Николою, але, у всякому разі, робить його можливим.

Є також місцева традиція про можливість постригу прп. Николи в Чернігові, у **Єлецькому Успенському монастирі**².

Вірогідно, тут ми бачимо місцеві легенди, аналогічні відомим у Василькові та Любечі, де показували печери, буцім-то засновані прп. Феодосієм і Антонієм Печерським у себе на малій батьківщині, але, звичайно, це уже той ступінь вигадок, який взагалі навряд чи варто коментувати.

Серед багатьох київських топонімічних легенд є одна, пов'язана з прп. Николою. Йдеться про дарування ним Лаврі місцевості “Святошин”, який дав назву сучасному району Києва. Легенда якоюсь мірою підтверджується тим, що поряд містяться урочища, які, дійсно, належали свого часу київським монастирям і серед них – Києво-Печерській лаврі. Проте проблема в тому, що саме ця легенда, як здається, походить ледь не з другої половини ХХ ст. Про Святошинський ліс є дуже мало даних, але є певна інформація про ур. Стрільники, яке згадується з ХVII ст.³ Назва урочища походить, найвірогідніше, не від невідомих стрільців, а від того, що тут, поблизу лісу мешкали “стрільники” – ремісники, що робили стріли⁴.

У списку населених пунктів Київської губернії за 1900 р. уже згадані Києво-Святошинські казенні дачі⁵. Вірогідно, на цих дачах і зродилась колись псевдолегенда про зв'язок між Святим лісом і прп. Николою Святошею.

До нашого часу дійшов цікавий текст, відомий як переклад “Епістолії папи Лева на ересь Євтихія”, тобто, антимонотизитського твору римського папи Лева I Великого⁶. Сам переклад і його актуальність на той час на наших теренах – питання, яке вимагає додаткового дослідження. В даному ж випадку для нас важливі передмова та післямова до пам'ятки, де згаданий прп. Никола Святоша⁷. У передмові автор перекладу, що називає себе Феодосієм, звертається до людини, на ім'я Никола, підтверджує свою освіченість певним “резюме”⁸. Він же вперше, хоча і цілком прогнозовано, виходячи з прямої вказівки в тексті, пов'язав переклад із прп. Николою Святошею, в якому вбачав замовника перекладу.

¹ Коваленко В. П. Микола Святоша – перший князь-інок на Русі. С. 110

² Коваленко В. П. Жизнь и житие св. прп. князя Николы Святоши: возможности реконструкции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3 (45); Картины жизни Черниговской епархии из IX-вековой ее истории. Киев, 1911. С. 23-24; Коваленко В. П. Навози – літописне місто на Дніпрі // Сіверщина в історії України. 2011. № 4. С. 131.

³ Железняк І. М. Київський топонімікон. Київ, 2014. С. 133-134; Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах, в пределах губернии находящихся. Киев, 1864. С. 19.

⁴ Железняк І. М. Київський топонімікон. С. 134-140.

⁵ Списки населенных мест Киевской губернии. К., 1900. С. 69-70.

⁶ Посилання на видання зазначеного тексту поширене у різноманітних дослідженнях з історії літератури, але є неправильним. Як правило, посилання формулюється приблизно так: “Бодянский О. Славянорусские сочинения в пергаменном сборнике И. Н. Царского. ЧОИДР. 1848. год 3. № 7. XV-XXII. 1-20”. Однак, такого видання немає. ЧОИДР виходили з розбивкою за роками видання, але вони не збігалися з календарними. Третій рік видання виходив із червня 1847 по травень 1848 р. і включав усього 9 книг. Наступний – четвертий – рік видання містив тільки одну книгу, яка побачила світ у червні 1848 р. Річ у тім, що ЧОИДР того часу було виданням радше українофільським і антистаромосковським. Саме тут було започатковано постійну публікацію пам'яток української літератури та історіографії. Відтак, у червневій книзі за 1848 р. О. Бодянский помістив записки Дж. Флетчера про Московію, яке містило вповні об'єктивний погляд на її устрій другої половини ХVI ст. Це викликало дуже різку реакцію з боку царя Миколи I. ЧОИДР було закрито, а О. Бодянского звільнили з Московського університету. Видання журналу поновилося лише 1858 р., коли О. Бодянский знову став секретарем спілноти. Ми проглянули журнал № 7 за третій рік видання. По-перше, на титулі стоїть 1847-й, а не 1848 р. А по-друге, у цьому томі вищезгаданої роботи О. Бодянского немає. Можна припустити, що незначна кількість дослідників, які все-таки бачили публікацію, користувалась, як і ми, *окремим відбитком роботи*, на титульному листі якої, дійсно, стоїть 1848 р., але посилання оформляли за баченими у своїх попередників. І так уже замалим ледь не 200 років.

⁷ Бодянский О. Славяно-русские сочинения в пергаментном сборнике И. Н. Царского // ЧОИДР [Окр. відб.]. 1848. № 7. С. Є-Д, К.

⁸ Серед іншого, він згадує, що з молодих років був знайомий із творами Гомера і риторів. О. Бодянский був зачудований цим повідомленням, яке вважав доказом існування у нас в ті часи класичної освіти (*Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. ХVII-ХVIII*), хоча автор явно отримав освіту у Візантії.

Бодянський пов'язує із його замовленням повідомлення Патерика про книги прп. Николи, подаровані ним Печерському монастирю¹. Приписку в кінці “Христоролюбивому и Благородному Святоши вѣчная пам'ять” він пояснює тим, що на час закінчення перекладу святий уже приставився². Лященко, втім, відкидав цей висновок³.

О. Бодянський ще не пробує ідентифікувати перекладача Феодосія, як якусь відому в історії особу⁴. А. Лященко натомість дійшов висновку, що Феодосій був греком, і навчався у Візантії⁵, зокрема, й виходячи зі стилю його перекладу. Він приписує цьому автору цілу низку текстів, хоча й визнає, що єдиний твір, який *точно* належить йому — це епістоля⁶. Є. Голубинський припускав, що Феодосій був кліриком чи чиновником у митрополії, і жив у Русі давно і був греком⁷.

Дещо пізніше перекладача Феодосія стали однозначно асоціювати з архімандритом Києво-Печерським Феодосієм Греком. У літописанні цього настоятеля згадано двічі: в Іпатіївському літописі — як учасника посольства до Чернігова 1148 р.⁸, також у Лаврентіївському літописі під 1156 р. — про приставлення настоятеля⁹. Ми не можемо з певністю сказати, хто точно вперше пов'язав автора перекладу і цього архімандрита. Однак уже у роботі О. Шахматова “Киево-Печерский патерик и Печерская летопись” знаходимо цю теорію в повному її розвитку. На слушну думку дослідника, Феодосія Грека було обрано на Печерське настоятельство близько 1142 р. І був він настоятелем до своєї смерті¹⁰. Щоб стати обраним, Феодосій мав бути пострижеником Печерського монастиря. Нам відомо, що у XI ст. в монастирі мешкало щонайменше декілька греків. Отже, А. Лященко правильно зазначав, що Феодосій довго жив у Києві¹¹. Був він визначним каноністом, про що свідчить використання його інтерв'ю в відомих “Запитаннях” Кирика¹².

¹ Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. XVIII-XIX.

² Там же. С. XXI.

³ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия, писателя XII века // Отчет о состоянии училища при реформатских Церквах за 1899–1900. [Окр. відб.]. Санкт-Петербург, 1900. С. 9.

⁴ Бодянский О. Славяно-русские сочинения... С. XXI.

⁵ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия... С. 4-5.

⁶ Там же. С. 3-4.

⁷ Голубинский Е. История русской церкви. С. 859.

⁸ Ипатьевская летопись // ПСРЛ. С. 365-366.

⁹ Лаврентьевская летопись // ПСРЛ. С. 347.

¹⁰ Шахматов А. А. Киево-Печерский патерик и Печерская летопись. Санкт-Петербург, 1897. С. 35-36.

¹¹ Лященко А. И. Заметка о сочинениях Феодосия... С. 11.

¹² Русская историческая библиотека. Санкт-Петербург, 1880. Т. 6. С. 37-38.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокоп'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра")	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон "Христос Вседержитель" та "Богоматір з Немовлям" з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи "Голгофа" іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки "західного" типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

КИЇВ – 2021